

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ

БЕРМУХАМБЕТОВА БОТАГОЗ БУЛАТОВНА

С.Сейфуллин атындағы Қазақ
Агротехникалық зерттеу университеті,
Астана, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада жоғары оқу орнының техникалық факультеті студенттерінің құқықтық құзыреттіліктерін дамытудағы қиындықтар мен педагогикалық жағдайлар қарастырылады. Зерттеу барысында педагогикалық жағдайлар, яғни университеттің техникалық факультеті студенттерінің құқықтық құзыреттіліктерін дамыту процесін жақсартуға ықпал ететін жағдайлар анықталды.

Кілт сөздер: құқықтық құзыреттілік, педагогикалық жағдайлар, техникалық факультет студенттері, даму процесі.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и педагогические условия формирования правовых компетенций студентов технического факультета высшего учебного заведения. В ходе исследования нами были выявлены педагогические условия, то есть условия, способствующие совершенствованию процесса формирования правовой компетентности у студентов технического факультета университета.

Ключевые слова: правовая компетентность, педагогические условия, студенты технического факультета, процесс формирования.

Abstract: The article examines the problems and pedagogical conditions for the formation of legal competencies of students of the technical faculty of a higher educational institution. During the study, we identified pedagogical conditions, that is, conditions that contribute to the improvement of the process of forming legal competence among students of the technical faculty of the university.

Keywords: legal competence, pedagogical conditions, students of the technical faculty, the process of formation.

Бүгінгі күні құқықтық құзыреттілікті қалыптастыру мәселелері салыстырмалы түрде жақында ғана педагогикалық зерттеу нысанына айналды. Білім берудің құқықтық мәселелері және білім беру саласындағы құқықтық қатынастар соңғы екі онжылдықта өзекті болып отыр. Қазақстандағы жалпы білім беруді жаңғырту елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының өзекті мәселелеріне бағытталған және құзыретті, өз мамандығын жетік меңгерген және үздіксіз кәсіби өсуге қабілетті түлектерді сапалы дайындауға бағытталған. Сондықтан заманауи маман үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір сүруге және жұмыс істеуге дайын болуы керек, өзінің мінез-құлық стратегиясын дамытады, моральдық таңдау жасайды. Ол тек кәсіби құзыретті ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік құзыретті, ұйымдастыруға, басшылық жасауға және мойынсұнуға, жанжалдарды шешуге және шешім қабылдауға қабілетті болуы керек.

Педагогикалық жүйелердің қызметін жетілдіру және оқу-тәрбие процесінің тиімділігін арттыру мәселелеріне байланысты қазіргі заманғы педагогикалық зерттеулерде үлкен қызығушылық тудыратын аспектілердің бірі – жүзеге асырылатын іс-әрекеттердің (біздің жағдайымызда, жоғары оқу орны техникалық факультет студенттерінің құқықтық құзыреттілігін қалыптастыру) табыстылығын қамтамасыз ететін педагогикалық шарттарды анықтау, негіздеу және тексеру. Бұл мәселені шешу зерттеушілерге келесі себептерге байланысты қиындықтар туғызуы мүмкін:

- 1) «шарттар» негізгі ұғымының құбылысына зерттеушінің біржақты көзқарасы;
- 2) әртүрлі классификациялық топтарға жататын педагогикалық шарттарды таңдау;

3) зерттеудің бағытын анық түсінбеу (анықталған шарттар нақты зерттеу шеңберінде неге бағытталған);

4) осы нақты шарттарды таңдаудың әлсіз негіздемесі және т.б.

Мұндай қиындықтардың пайда болуының алдын алу үшін «шарттар» және «педагогикалық шарттар» ұғымдарының мазмұнын талдау және нақтылау, педагогикалық жағдайлардың классификациялық топтарын олардың осы жағдайлар шешуге арналған мәселелердің сипатына және бағдарына сәйкес нақтылау.

Құбылыстың «шарттары» түсінігінің негізгі белгілері мен сипаттамаларын әртүрлі аспектілерде талдап көрейік.

Анықтамалық әдебиеттерде «шарт» дегеніміз:

- 1) бір нәрсеге тәуелді болатын жағдай;
- 2) өмірдің немесе қызметтің кейбір саласында белгіленген ережелер;
- 3) қандай да бір құбылыс болып жатқан орта [1, б. 588].

Бұл ұғымның философиялық түсіндірмесі объектінің оны қоршаған құбылыстарға қатынасымен байланысты, онсыз ол өмір сүре алмайды: «объектілер кешенінің маңызды құрамдас бөлігі (заттар, олардың күйлері, өзара әрекеттесулері), олардың қатысуынан белгілі бір құбылыстың болуы міндетті түрде туындайды» [2, 707 б.]. Және берілген құбылыстың нақты жағдайларының жиынтығы оның пайда болу, пайда болу, өмір сүру және даму ортасын құрайды.

Психологияда зерттелетін ұғым әдетте психикалық даму контекстінде беріледі және адамның психологиялық дамуын анықтайтын, оны жеделдететін немесе бәсеңдететін, даму процесіне, оның динамикасына және соңғы нәтижелеріне әсер ететін ішкі және сыртқы себептердің жиынтығы арқылы ашылады [3, Б. 270-271].

Педагогтар жағдайды адамның физикалық, адамгершілік, психикалық дамуына, оның мінез-құлқына, тәрбиесі мен біліміне, тұлғаның қалыптасуына әсер ететін өзгермелі табиғи, әлеуметтік, сыртқы және ішкі әсерлердің жиынтығы ретінде қарастыра отырып, психологтарға ұқсас позицияны ұстанады (В.М.Полонский).

С.Ч.Байсултанова студенттердің полимәдениетті коммуникациясын дамытуда «шарттар» ұғымын қарым-қатынас мәдениетінің құрамын түсіндіруде қолданылатын сыртқы және ішкі факторлардың жиынтығы деп қарастырады [4].

Е.Е.Мырзабеков зерттеуінде педагогикалық әсер ету арқылы педагогикалық процестің субъектілері немесе объектілері дамуына әсерін қамтамасыз етуге бағытталған нақты бір шаралар ретінде әрекет етуді – психологиялық-педагогикалық шарттар деп нақтылайды [5]. Ал, психологиялық-педагогикалық шарттардың белгілеріне келесілерді жатқызады:

- а) білім алушылардың жеке басын дамыту бағыты;
- ә) оқу және материалдық-кеңістіктік интеграциясы;
- в) әсер етуді мақсатты бағыттау (субъектінің жалпы және ерекше психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып) [6].

Осылайша, жан-жақты талдау нәтижелері «шарт» ұғымы жалпы ғылыми ұғым болып табылады және оның педагогикалық аспектідегі мәнін бірнеше ережелермен сипаттауға болады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді:

- 1) шарт – себептердің, жағдайлардың, кез келген заттардың және т.б. жиынтығы;
- 2) белгіленген жиынтық адамның дамуына, тәрбиесіне және оқуына әсер етеді;
- 3) жағдайлардың әсері даму, тәрбиелеу және оқыту процестерін динамикасы мен соңғы нәтижелеріне әсер етуі мүмкін.

Қазіргі зерттеулерде «шарт» ұғымы педагогикалық жүйені сипаттағанда кеңінен қолданылады (Кесте 1).

Кесте 1 - «Шарт» ұғымының педагогикалық жүйедегі мазмұны

<i>Әсер ету сипаты бойынша</i>	
<i>Объективті шарттар</i>	<i>Субъективті шарттар</i>

білім беру саласының нормативтік-құқықтық базасы; бұқаралық ақпарат құралдары және т.б. жатады	педагогикалық іс-әрекет субъектілерінің әлеуеті, мақсатты басымдықтар мен студенттерге жетекші тәрбиелік идеялардың тұлғалық маңыздылық дәрежесі және т.б.
<i>Мазмұны</i>	<i>Мазмұны</i>
студенттерді онда өз ойларын адекватты түрде көрсетуге ынталандыратын себептердің бірі ретінде әрекет етеді, бұл шарттар өзгертілуі мүмкін.	студенттердің құбылыс туралы толық түсініктерінің болуы, оны практикада қолдана алу мүмкіндіктерінің басым тұстарын талдау алуы
<i>Әсер ету объектісінің ерекшелігі бойынша</i>	
<i>Жалпы</i>	<i>Арнайы</i>
әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ұлттық, географиялық және басқа да шарттар	студенттердің әлеуметтік-демографиялық құрамының ерекшеліктері; оқу орнының орналасқан жері; оқу орнының материалдық мүмкіндіктері, оқу үрдісінің жабдықталуы; тәрбиелік экологиялық мүмкіндіктер т.б.
<i>Мазмұны</i>	<i>Мазмұны</i>
білім беру жүйесінің жұмыс істеуіне және дамуына ықпал ету	педагогикалық және студенттік ұжымдардағы моральдық-психологиялық ахуал, мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі және т.б.

Кестеден көріп отырғанымыздай, «шарт» ұғымы ғылыми зерттеуде жалпының, бірегейліктің және жекенің бірлігі қағидасын жүзеге асырумен анықталады; кез келген педагогикалық жүйеге немесе тұтас педагогикалық процестің белгілі бір аспектісіне ғылыми талдау жасағанда зерттеуші қандай да бір арнайы белгісімен ерекшеленетін жағдайлардың шектес топтарын пайдалануы керек.

Біз зерттеу жұмысымызда жоғары оқу орнында техникалық факультет студенттерінің құқықтық құзыреттіліктерін қалыптастыруды біртұтас педагогикалық процессте жүзеге асатын мәселелер ретінде шешімін ғалымдардың (В.И. Андреев, А.Я.Найн, Н.М.Яковлева, Н.В.Ипполитова, М.В.Зверева, Б.В.Куприянов, С.А.Дынина, т.б.) еңбектеріне сүйене отырып, келесідей топтастыруға талпындық (Сурет 1).

Сурет 1 – «Педагогикалық шарттар» ұғымын түсіндірудегі көзқарастар

Жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектерін талдай келе, біз «педагогикалық шарттар» ұғымын анықтауға қатысты құбылысты түсіну үшін маңызды болып табылатын бірқатар ережелерді анықтай алдық:

1) шарттар педагогикалық жүйенің (соның ішінде тұтас педагогикалық процестің) құрамдас элементі ретінде әрекет етеді;

2) педагогикалық шарттар білім беру (білім беру субъектілерінің әсер етуінің және өзара әрекеттесуінің мақсатты түрде әзірленген шаралары: оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны, әдістері, әдістері мен нысандары, оқу үдерісінің бағдарламалық және әдістемелік жабдықталуы) және білім беру ұйымының қоршаған ортаға, оның жұмыс істеуіне оң немесе теріс әсер ететін материалдық-кеңістіктік (оқу-техникалық жабдықталуы, табиғи және кеңістіктік ортасы және т.б.) мүмкіндіктерінің жиынтығын көрсетеді;

3) педагогикалық шарттар құрылымы ішкі (білім беру үдерісі субъектілерінің тұлғалық сферасының дамуына әсер етуді қамтамасыз ететін) және сыртқы (жүйенің процессуалдық компонентінің қалыптасуына ықпал ететін) элементтерді қамтиды;

4) дұрыс таңдалған педагогикалық шарттарды жүзеге асыру педагогикалық жүйенің дамуын және тиімді қызмет етуін қамтамасыз етеді.

Біздің жағдайымызда, жоғары оқу орнының техникалық факультеті студенттерінің құқықтық құзіреттіліктерін қалыптастыру сапасын көрсететін педагогикалық шарттар өте маңызды деп есептейміз. Зерттеу барысында педагогикалық шарттарды, яғни университеттің техникалық факультеті студенттерінің құқықтық құзіреттілігін дамыту үдерісін жетілдіруге ықпал ететін жағдайларды анықтадық.

Бірінші педагогикалық шарт – құқықтық құзіреттілікті болашақ мамандардың кәсіби маңызды қасиеттері жүйесіне енгізу. Бұл шарт маманның кәсіби қызметіндегі құқықтық білімнің маңыздылығын растайтын практикалық мысалдар арқылы жүзеге асырылды және кәсіби қызметті реттейтін нормативтік құжаттармен дәлелденді.

Екінші педагогикалық шарт – техникалық факультет студенттерінің құқықтық құзіреттілігін қалыптастырудың кешенді тәсілі және құқық пәнін оқытуда пәнаралық байланыстарды қолдану арқылы жүзеге асырылды. Біз пәнаралық тәсілді оқу процесінің әртүрлі нысандарында, соның ішінде кіріктірілген сабақтарда, конкурстар мен құқықтық тақырыптар бойынша викториналарда қолдандық.

Үшінші педагогикалық шартқа құқықтық пәндерді оқыту үдерісінде рөлдік ойындар, ой қозғау, пікірталас, нақты жағдаяттар әдісі және т.б. қолдану жатады, оның барысында әртүрлі құқықтық жағдайлар қарастырылған «Сот отырыста» рөлдік ойыны барысында студенттер судья, адвокат, тараптар және процеске қатысушылар ретінде әрекет етті. Зерттеу көрсеткендей, құқықтық білім беруде рөлдік ойындарды қолдану оқушылардың коммуникативті дағдылары мен көшбасшылық қасиеттерін дамытады және өз ұстанымын сауатты негіздеу қабілетін дамытады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов /под общ. ред проф. Л.И.Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2007. – 640 с.
2. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. - 840 с.
3. Немов, Р.С. Психология: словарь-справочник: в 2 ч. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - Ч. 2. - 352 с.
4. Байсултанова С.Ч. Көптілді білім беру жағдайында магистранттардың кәсіби-тұлғалық сапаларын дамыту: 6D010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша (PhD) Философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. – Алматы, 2021. – 131 б.
5. Ткаченко Н.А. Педагогические условия формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков//Вестник высшей школы.-2013. -№1 с 94-98.
6. Мырзабеков Е.Е. Болашақ мұғалімдердің креативті тұлғасын инновациялық іс-әрекетке дайындау процесінде қалыптастыру: 6D010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша (PhD) Философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. – Алматы, 2021. – 177 б.